

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLI

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2021

Incipit está indizada en las siguientes bases de datos bibliográficas: MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra), Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania). Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (www.ahlm.es)

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar

© 2021 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Director

Leonardo Funes

Secretaria de Redacción

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley

Consejo Editorial

Hugo O. Bizzarri
(Université de Fribourg)

Gloria B. Chicote
(Univ. Nac. de La Plata)

Lilia E. F. de Orduna
(IIBICRIT)

José Luis Moure
(IIBICRIT)

Jorge N. Ferro
(IIBICRIT)

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley
(IIBICRIT)

Carina Zubillaga
(IIBICRIT)

Juan Héctor Fuentes
(IIBICRIT)

Suscripciones y Canje
Silvia Nora Arroñada

Consejo Asesor

Vicenç Beltran
(Università di Roma “La Sapienza”)

Juan Carlos Conde
(Magdalen College, University of Oxford)

Giuseppe Di Stefano
(Università di Pisa)

Laurette Godinas
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Alejandro Higashi
(Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)

Maxim P. A. M. Kerkhof
(Radboud Universiteit Nijmegen)

José Manuel Lucía Megías
(Universidad Complutense de Madrid)

Alberto Montaner Frutos
(Universidad de Zaragoza)

Joseph T. Snow
(Michigan State University)

Isabel Uría
(Universidad de Oviedo)

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
(Università di Napoli)

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

INCIPIT
XLI
(2021)

ÍNDICE

ARTÍCULOS

ZADERENKO, Irene: Narraciones épicas en la *Estoria de España* alfonsí9

MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos y María Eugenia PÉREZ GORDILLO:
El *Liber Ihesv* de Juan Gil De Zamora (OFM) en sus tres
manuscritos conservados: una panorámica de su transmisión 39

HOOK, David: Los Mss. españoles/panibéricos de Richard Heber,
coleccionista del S. XIX87

DOCUMENTOS / EDICIONES

COSSÍO OLAVIDE, Mario: Edición crítica del *Lucidario romanceado*
castellano (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Ms. 148) 143

NOTA RESEÑA

FUNES, Leonardo y BENÍTEZ GUERRERO, Carmen, “La problemática ecdótica
de la *Crónica de Juan II* a propósito de una reciente edición
de su primera parte” 231

RESEÑAS

- David Arbesú (edición, notas y estudio introductorio). *Sendebarr. Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres*. Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, 2019 (Florencia Miranda) ... 257
- Fernando Riva. "Nunca mayor soberbia comidió Lucifer". *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 266
- Ana Basarte y Luciana Cordo Russo (comps). *Géneros literarios medievales*. Buenos Aires, Eudeba, 2019 (Carina Zubillaga) 273
- José Julio Martín Romero. *El Nobiliario Vero y el pensamiento aristocrático del siglo xv*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 277
- Lucas Fernández, *Teatro completo (Farsas y églogas)*, ed. de Julio Vélez-Sainz y Álvaro Bustos Táuler, Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2021 (Patricia García Sánchez-Migallón) 283
- Philippe Artières, *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*. Traducción de Estela Consigli. Buenos Aires, Ampersand, 2019 (Giselle Carolina Rodas) 288
- Amaranth Borsuk, *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*. Buenos Aires, Ampersand, 2020 (María Celeste Riscino) 295

Reseñas

Amaranth Borsuk, *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*, Traducción de Lucila Cordone. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ampersand, 2020, 298 pp. ISBN: 978-987-4161-43-7.

Una pregunta esencial atraviesa todo el volumen de Amaranth Borsuk y nos acompaña mucho tiempo después de su lectura. ¿A qué llamamos “libro”? A lo largo de los capítulos, mostrará las voces de incontables especialistas, pero también de generaciones de usuarios que, aunque no siempre registraron su opinión, dejaron huellas de las cuales inferir sus respuestas.

La autora es profesora en la School of Interdisciplinary Arts and Sciences de la Universidad de Washington Bothell, en la cual codirige la Maestría en Escritura Creativa y Poéticas. Sus trabajos como investigadora y poeta están íntegramente dedicados a la exploración de las materialidades textuales.

La obra de Borsuk (con una primera versión en inglés) llega al público hispanoparlante gracias a la traducción de Lucila Cordone para la Editorial Ampersand. En un primer acercamiento, contrastando ambas cubiertas, es posible observar una serie de cambios significativos entre ambas ediciones, tanto en el título como en el diseño de tapa. Titulado inicialmente *The Book*, en su traducción al español pasó a llamarse *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*. La cubierta también se ve transformada en su versión al español, mucho más colorida, frente a la versión en blanco y negro de la edición en inglés. Este movimiento expansivo entre una edición y otra, podría considerarse representativo del concepto de “libro” que despliega la autora. Como poeta, investigadora y artista, la autora no evade la definición de “libro”, pero se permite revisar los límites de esas definiciones e invitar a otros a compartir su visión del objeto de estudio, al cual define como “(...) un sistema portátil de almacenamiento y distribución de información que surgió como producto derivado del paso de la cultura oral a la cultura alfabetizada, un proceso de transformación que llevó siglos

y que se transmitió a través del intercambio cultural, tanto pacífico como forzoso” (17).

Abiertos estos primeros interrogantes, nos acerca definiciones de procedencia muy variada, ya sean de carácter metafórico: “Un libro es un nudo” (Dieter Roth); con focalización en los lectores: “Un libro es una experiencia. Un libro comienza con una idea. Y termina con un lector”. (Julie Chen y Clifton Meador); o con mirada abiertamente política: “A través de mi falta de educación he llegado a la conclusión de que el libro es una herramienta política”. (Amos Paul Kennedy Jr.). Todas estas citas (y una decena más) se encuentran diseminadas en este volumen, escritas con letras blancas sobre páginas negras, configurando una serie de contrapuntos con el resto del libro. Probablemente, sean los fragmentos que más incitan al debate dentro de este texto, aunque la mayoría de las citas no entran en diálogo con el resto del análisis de Borsuk. Sus vinculaciones quedan, la mayoría de las veces, en manos de los lectores, recordándonos fundamentalmente que el recorrido de esta obra no pretende abarcarlo todo, ni mucho menos contentar a todos. Las páginas negras se presentan como mirillas donde espiar a otros autores, para cuestionar los límites de la definición que propuso la autora y, en el más enriquecedor de los casos, la nuestra.

Se pueden mencionar tres características propias de la obra artística de la autora, también presentes en esta investigación. El trabajo colaborativo es uno de los tres elementos fundamentales de esta artista. Ya sea exhortando al lector a cuestionarse qué aparece en su mente cuando evoca la palabra “libro”, hasta una invitación a definir sus límites y posibilidades: “También creo que una comprensión profunda de lo que un libro es y puede hacer requiere de una cierta participación activa” (12). El segundo elemento constitutivo de su trabajo es el interés por la materialidad de los soportes y las interacciones entre el cuerpo del hombre y el cuerpo del libro, ya que “El códice, como nosotros, tiene un cuerpo, y para conocerlo, debemos comprender su anatomía” (90). Como señaló la autora en su conferencia “Materialidades híbridas” en el Museo Malba (Buenos Aires, 5/12/2020): “cuando creo un libro, trato

de considerar la manera en que dialogan la forma y el contenido y de ver qué me enseña esa conversación”. Esta mirada curiosa y atenta, este acercamiento particular, le da un tono a toda la obra, pero, además, una estructura fluida acorde, que describiremos más adelante. Una tercera y última característica que atraviesa la obra de Borsuk es la descripción clara y detallada de distintos libros, técnicas de escritura, lectura e imprenta. *El libro expandido* contiene una serie de imágenes en blanco y negro que ilustran varios de los dispositivos y volúmenes mencionados, pero las descripciones de la autora nos llevan directamente a las experiencias de lectura y escritura, como en el siguiente fragmento referido a la escritura sumeria del año 3100 a. C.: “Con el estilete en una mano y la tablilla húmeda en la otra, el escriba presionaba un borde del junco sobre la superficie de la arcilla en un ángulo oblicuo, utilizando diferentes formas de las cuñas para hacer los caracteres, transformando así a la escritura pictórica en la escritura silábica” (22). Estos elementos son fundamentales para entender el concepto de “Libro de artista” que presenta Borsuk. Entre las muchas definiciones, la autora se posiciona desde la teoría propuesta por Johanna Drucker en *The Century of Artist's Books* (1994). Según Borsuk, Drucker “lo define como una ‘zona de actividad’ en la cual artistas y escritores crean libros como obras de arte originales (...) Según esa definición, el libro de artista no es un catálogo (...) ni una impresión de lujo de una novela con ilustraciones de un reconocido artista (...) Podría ser una de esas cosas, pero solo si dichas elecciones fueron interrogadas e integradas en la manera en la cual la obra construye sentido” (128).

Desde el prefacio, la autora nos presenta su libro como el resultado de una investigación que no pretende dar cuenta de una minuciosa y completa historia del libro. A pesar de ello, abre una serie de valiosas puertas a sus lectores, estimulantes para presentes y futuras investigaciones.

La obra, que en principio se separa en cuatro capítulos, rápidamente abre interrogantes. Cuesta pensar que el primer capítulo, “El libro como materialidad” y el cuarto capítulo, “El libro como interfaz” se conciben de forma separada. ¿Acaso no dependemos de ciertas ma-

terialidades para alcanzar ese “libro” como interfaz? Justo cuando nos disponemos a disputar esta aparentemente arbitraria división, ya inmersos en los capítulos, podemos valorar el interesante criterio determinado por la autora. La frontera que pareciera demasiado tajante al dividir los capítulos de los libros se convierte rápidamente en una focalización, más que en una división.

A lo largo del primer capítulo, “El libro como materialidad”, Borsuk se centrará en los primeros dispositivos de escritura y lectura, como así también en la disponibilidad de materiales y recursos que se encontraban disponibles en Asia, América y Europa hasta el siglo XIV. Pero la autora no se limita a un recorrido lineal: abundan las referencias a los soportes actuales de lectura, entendiendo que la mayoría de las prácticas que atañen al libro en el presente fueron heredadas por lectores de muchos siglos atrás. Borsuk describe en este capítulo los notables cambios que el libro ha tenido desde sus orígenes. Muchos de esos cambios fueron impulsados por la búsqueda de soportes que se adaptaran a las peculiaridades del cuerpo humano. La preocupación por lograr que los dispositivos para leer libros digitales sean ergonómicos está lejos de ser una novedad en la evolución del libro. Las prácticas de lectura y escritura se vieron siempre, a lo largo de la historia, mediadas por estos desafíos. En su recorrido por la historia del libro, la autora nos presenta los avatares de los primeros manuscritos: “Los monjes copistas no estaban, de hecho, muy contentos con la tarea, ellos pasaban seis horas por día, encorvados sobre una hoja en un frío *scriptorium*, sufriendo dolores de espalda y de cabeza, pérdida de visión y calambres” (63). Así como aquellos monjes sacrificaban buena parte de su salud visual al trabajar en pésimas condiciones por la falta de luz, la mayoría de los dispositivos electrónicos con los que se cuenta en la actualidad, tienen, paradójicamente, un exceso de luz. O al menos, así resulta después de las largas horas de lectura frente a las pantallas.

En el segundo capítulo, “El Libro como contenido”, la autora traza un recorrido desde los comienzos de la imprenta en el siglo XV, hasta el apogeo de las grandes librerías a finales del siglo XX en Estados Unidos,

pasando por numerosos cambios en la producción y venta de los libros, con la correspondiente evolución de los derechos de autor. La autora se ocupa de mostrar las relaciones inevitables entre el soporte de los textos y su contenido. Por consiguiente, uno ha modificado el concepto del otro, puesto que “Si bien existe una innumerable cantidad de elementos que se reúnen para hacer un libro, esos elementos se han naturalizado hasta tal punto que ahora casi no los notamos, especialmente desde que hemos comenzado a ver el contenido como el aspecto consumible, comercializable y sujeto a derechos de autor” (124).

El capítulo tercero, “El libro como idea”, viene a exponer el libro de artista como “una respuesta a la mecanización y a la producción masiva que los habían convertido en una gran empresa hacia fines del período victoriano” (126). Para Borsuk, “los libros de artista” se consideran una obra de arte en sí mismos; hacen foco en las elecciones del autor sobre las materialidades del libro que, como se ha demostrado en el capítulo anterior de *El libro expandido*, han tenido una menor atención frente al contenido. Ahora bien, el recorrido de la historia del “libro de artista” tienen precursores tan antiguos como los trabajos de William Blake (1757-1827), poeta y grabador que se encargaba tanto de la escritura como de la ilustración de su obra, como de la impresión y venta de sus volúmenes. Tenía, de esta manera, una concepción del libro en su totalidad “porque consideraba que cada elemento era central al poder expresivo de la obra” (130-131). Borsuk nos presenta en este capítulo distintas experimentaciones de “libros de artista” con materiales y propósitos muy diversos: libros enteramente compuestos por fotografías, libros hechos con materiales tan perecederos como alimentos, libros interactivos (físicos y digitales) que dejan en manos del lector su composición final, entre otros. Estos son algunos de los ejemplos presentados que permiten observar hasta qué punto la definición de “libro de artista” abarca infinidad de posibilidades de experimentación. El elemento en común de la selección para Borsuk será que los trabajos “interrogan al código, ya que cuestionan el modo en que los libros comunican y el modo en que

los leemos, utilizando cada aspecto de su estructura, forma y contenido para generar sentido” (128).

El último capítulo, titulado “El libro como interfaz”, parte de la premisa de que constantemente estamos en contacto con interfaces que median entre los contenidos y el lector. Pero además de las que nos resultan más evidentes, como la televisión o la computadora, la autora sostiene que el códice es también, estrictamente hablando, “una interfaz a través de la cual nos encontramos con las ideas” (205). Durante este capítulo se exploran “las posibilidades del libro digital” (incluso tiene un apartado homónimo), pero nunca se dejan de lado las experiencias del libro físico, de las cuales se sirven las interfaces digitales. Ejemplo de estas relaciones es la visión de “escritorio” que todavía mantienen las computadoras. Además de tener su origen etimológico en el *scriptorium* medieval, tuvo reelaboraciones que buscaron ampliar esa disponibilidad de acceso a varios textos en simultáneo, como el interesante invento de Agostino Ramelli (1531-1600) “con doce estantes inclinados sobre los cuales podrían ubicarse los códices abiertos y cada uno de ellos quedaría ante los ojos del lector con solo hacer girar suavemente el dispositivo” (220). Aunque es probable que su idea nunca fuera llevada a cabo, muestra qué tan antigua y sostenida ha sido la necesidad de ampliar progresivamente el acceso a más materiales de lectura a la vez. En las últimas décadas, iniciativas como las del Proyecto Gutenberg continúan apuntando al acceso simultáneo para los lectores, pero ahora de todo el mundo y a “la mayor cantidad de literatura de dominio público posible” (222). Por último, la evolución de los dispositivos de lectura digitales será presentada por la autora de la mano de los cambios que se sucedieron en el ámbito de la publicación y las nuevas herramientas que brindaron para la producción de “libros de artista”. Esto se debe a que “el libro de artista constituye una base fundamental para pensar el libro digital porque, en esencia, es interactivo, táctil y multisensorial” (261). Dicho de otro modo, el libro digital nos pone en evidencia (a veces incluso en sus falencias o fallas) la presencia de esa interfaz que media entre la idea y el lector.

Al pensar el presente del libro y, especialmente del códice, surgen inevitablemente para la autora los interrogantes sobre su futuro. Para Borsuk, estamos “En un tiempo en que tanto la muerte como el futuro del libro (dos caras de la misma moneda) acaparan el interés popular” (11). Aunque la autora no comparte las visiones más alarmistas sobre el futuro del códice, entiende que es una posibilidad pensada por otros, como por ejemplo propone Garret Stewart: “Desde el rollo hasta el folio encuadernado, los libros claramente han tenido su evolución. Y como todas las cosas que evolucionan, ellos también se pueden extinguir” (192). Borsuk ve lejana esta posibilidad, afirmando que “Si bien la lectura en dispositivos no va a desaparecer, una tecnología claramente no sustituye la otra”. Quizás, como dice Borsuk, no sea necesario caer en perspectivas pesimistas sobre el libro tal como lo conocemos. No obstante, podemos hacernos otras preguntas. Puede que sea el momento de pensar la diferencia entre qué nos ofrecen los distintos formatos, para qué nos interesa sostenerlos. Puede ser momento de tener en cuenta qué nos ha ofrecido el libro cómo códice y qué vivencias queremos compartir a las próximas generaciones. Si nos respondemos estas preguntas, ya no se tratará de fetichizar el libro en papel, abogar por la tradición o por la comodidad de lo conocido. Representará la posibilidad de que los futuros lectores, por ejemplo, se adiestren en el diálogo con los textos, en la lectura inmersiva, que se formen escritores en los márgenes de los libros. En suma, contribuir a un futuro lector que no se identifique con un consumidor de textos.

El estudio de Borsuk se clausura con dos apartados útiles e inspiradores para investigadores de la disciplina. El primero de estos apartados es el “Glosario”, el cual reúne poco menos de un centenar de términos referidos a las técnicas, herramientas y materiales propios de la producción de los libros físicos y electrónicos a lo largo de la historia. El segundo apartado impulsa a sus lectores ya fuera del nido de las confortables definiciones. Bajo el título de “Otras lecturas y recursos” se subdivide, entonces, entre “Lecturas complementarias”, “Para seguir investigando” y, finalmente, una lista de “Programas de publicación experimental y

talleres sobre las artes del libro en Estados Unidos”, orientados a investigadores del ámbito académico y a artistas.

En síntesis, este es un libro para alimentar la curiosidad, un libro propio de una poeta que es a su vez doctora en filosofía con orientación en escritura creativa. Las respuestas sobre el pasado, el presente y el futuro del libro son importantes, por supuesto, pero solo posibles si nos hacemos las preguntas correctas, esas que se multiplican, se reformulan, se expanden. El recorrido propuesto en el volumen *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*, no puede ser históricamente lineal, porque entre las muchas definiciones propuestas, una característica se mantiene constante: “el libro es un artefacto fluido cuya forma y uso han ido cambiando con el tiempo por diferentes circunstancias sociales, financieras y tecnológicas” (12).

MARÍA CELESTE RISCINO

Universidad Nacional de Lomas de Zamora